

Influência do tamanho do substrato na estrutura de fungos lignolíticos em formações florestais do Cerrado

Samiris Pereira da Silva¹, Anapaula Rodrigues Linhares Leal¹

¹Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado-RENAC, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, Brasil.

Resumo

Os fungos lignolíticos desempenham papel fundamental nos processos ecossistêmicos, especialmente na ciclagem de nutrientes. Esses organismos colonizam preferencialmente substratos lignocelulolíticos, como a madeira, e as características desses substratos podem exercer influência na dinâmica desta comunidade fúngica. Aqui, examinamos como o tamanho do diâmetro do substrato influencia na estrutura de fungos lignolíticos em formações florestais do Cerrado, um bioma brasileiro de notável biodiversidade. O estudo foi conduzido na Floresta Nacional de Silvânia (FLONA de Silvânia), em 10 pontos ao longo de um transecto de 280 m, com distância de 30 m entre os pontos. Os morfotipos foram amostrados por meio de busca ativa, e classificados segundo o seu grupo morfológico, com base na morfologia do esporocarpo. Também foram mensurados o perímetro de todos os substratos vegetais com presença de morfotipos, para o cálculo do diâmetro e agrupamento em classes. Utilizamos um teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis para avaliar se a riqueza e abundância de morfotipos diferia entre as diferentes classes de diâmetro, e realizamos um teste de dispersão multivariada para avaliar se a composição diferia entre as diferentes classes. Registramos um total de 81 morfotipos, distribuídos em seis grupos morfológicos. Encontramos maior riqueza e abundância em diâmetros menores, com diferenças significativas entre as classes de diâmetro. Entretanto, não houve diferença na composição dos morfotipos entre as classes de diâmetro. Nossos resultados contribuem para o avanço do conhecimento sobre a estrutura de fungos lignolíticos no Cerrado Brasileiro, mostrando como o tamanho do substrato pode afetar a dinâmica dessa comunidade de fungos, principalmente na riqueza e abundância de morfotipos. Além disso, demonstrou que, para avaliar a composição de morfotipos, outras variáveis devem ser consideradas, como o estágio de decomposição do substrato.

Palavras-chave: Ascomycota, Basidiomycota, ecologia, fungos xilófilos, macrofungos.

Introdução

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, e apresenta uma variedade de fitofisionomias, ocupando cerca de 23% do território brasileiro. Este complexo de vegetações apresenta uma diversidade de fitofisionomias, incluindo formações florestais (mata seca e a mata de galeria), savânicas (cerrado *sensu-stricto*, veredas) e campestres (campo sujo) (Ribeiro & Walter 2008). Em termos de biodiversidade, o Cerrado é considerado uma área de grande importância, abrigando espécies endêmicas. Recentemente, o bioma tem recebido mais atenção, visto o aumento no número de estudos com foco em sua biodiversidade, apesar de alguns grupos ainda serem pouco estudados (Colli et al. 2020).

Dentre os grupos ainda pouco estudados no Cerrado, ocorrem os fungos. Os fungos estão classificados no Reino Fungi e somam aproximadamente 3,8 milhões de espécies estimadas (Hawksworth & Lücking 2017). Eles estão amplamente distribuídos nos ecossistemas, atuando como saprobiontes, simbiontes mutualistas e/ou parasitas (Hawksworth & Lücking 2017, Willis 2018). O grupo é diversificado, e inclui micromicetos (fungos microscópicos) e macromicetos (fungos macroscópicos).

Os macromicetos, conhecidos popularmente como orelha-de-pau, urupê, bola-da-terra, cogumelo e entre outros, são fungos que se caracterizam por produzirem esporocarpos (ascomas e basidiomas) visíveis a olho nu, sendo a maior parte pertencente aos filos Ascomycota e Basidiomycota (Blackwell, 2011). Eles são os principais decompositores de matéria orgânica no meio ambiente, principalmente na decomposição da madeira (Stokland et al. 2012). Fungos decompositores de madeira são denominados de lignolíticos por produzirem enzimas lignocelulolíticas direcionadas à hidrólise da parede vegetal constituída principalmente de celulose, hemicelulose e lignina (Boer et al. 2005, Lima 2020), equilibrando as taxas de produção e decomposição nos ecossistemas naturais (Krah et al. 2018).

Diversos fatores são reconhecidos por influenciar a comunidade desses fungos no ambiente e, conseqüentemente, afetar o desempenho das funções ecossistêmicas. Entre esses fatores, as características do substrato, como a estrutura química (tipo da madeira ou estágio de decomposição) e a estrutura física (diâmetro), desempenham um papel na diversidade dos fungos que habitam madeira (Urcelay & Robledo 2004). Embora esses fatores sejam relevantes para a estrutura da comunidade de fungos e tenham impacto na disponibilidade de energia e espaço para o seu desenvolvimento, a maioria dos estudos não consideram a variação do diâmetro da madeira (Alcântara et al. 2015, Cook et al. 2022). O tamanho do substrato pode influenciar na seleção de um determinado grupo de espécies, visto que algumas são mais adaptadas na decomposição de substratos com diâmetros menores, enquanto outras demonstram

maior eficácia na decomposição de madeira com diâmetro maior (Urcelay & Robledo 2004).

Diante disso, neste trabalho examinamos a influência do tamanho do substrato na estrutura (riqueza, abundância e composição) da comunidade de fungos lignolíticos em formações florestais de uma região do Cerrado. Especificamente, nosso objetivo foi (i) realizar um levantamento de macromicetos lignolíticos e (ii) testar como as diferentes classes de tamanho do diâmetro da vegetação afetam a riqueza, abundância e composição desses fungos. Para este estudo, buscamos morfotipos dos filos Basidiomycota e Ascomycota que habitam madeira devido à capacidade de degradar a celulose, hemicelulose e lignina, resultado de diferentes perfis enzimáticos e mecanismos metabólicos (Boer et al. 2005). A escolha desse grupo permite uma análise das interações com diferentes tamanhos de substratos, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada da dinâmica dessa comunidade fúngica e sua importância na manutenção da saúde ecológica em formações florestais do Cerrado. Considerando as estratégias específicas para degradar madeira dos morfotipos entre os grupos morfológicos, predizemos que a riqueza, abundância e composição da comunidade de fungos irá diferir entre os diferentes tamanhos de substrato.

Materiais e Métodos

Área de estudo

O estudo foi conduzido na Floresta Nacional de Silvânia (FLONA de Silvânia) (Figura 1), localizada no estado de Goiás, com uma área de 486,37 ha, entre as coordenadas 16° 38' 30.0" S e 48° 39' 02.5" W. A FLONA está inserida em uma região de Cerrado, e apresenta um clima tropical, segundo a classificação Köppen, caracterizado por uma estação seca e baixos índices de precipitação, além de incêndios esporádicos espontâneos (ICMBIO, 2015). Apresenta uma variedade de fitofisionomias, do tipo campestre (campo sujo), savânicas (cerrado *sensu stricto* e vereda) e florestais (cerradão, mata semidecídua e mata de galeria).

Coleta e análise dos dados

Delimitamos um transecto de 280 m em uma área de transição entre mata mesófila e mata de galeria (Figura 1). Foram estabelecidos 10 pontos ao longo do transecto, com distância de 30 m entre cada ponto de amostragem. Para minimizar os possíveis efeitos de borda, excluímos os primeiros 10 m do transecto. Em cada ponto, demarcamos um *buffer* de 10 m, e conduzimos uma busca ativa, registrando, por meio de fotografias, todos os morfotipos presentes em diferentes substratos vegetais. Os exemplares registrados em campo foram classificados com base em seu grupo

morfológico, levando em consideração a morfologia do esporocarpo (Tabela 1) e identificadas utilizando caracteres macroscópicos para a classificação dos morfotipos. Também mensuramos o perímetro de todos os substratos vegetais que apresentavam morfotipos. Essas medidas foram utilizadas para calcular o diâmetro, segundo a fórmula: $D = C/\pi$, onde D é o diâmetro a ser calculado e C é o perímetro. A partir do valor calculado, os substratos foram agrupados em quatro classes de tamanho: classe 1: < 5 cm; classe 2: > 5 cm < 10 cm; classe 3: > 10 cm < 15 cm e; classe 4: > 15 cm (adaptado de Lodge et al. 2004).

Figura 1. a) Área da Floresta Nacional de Silvânia, com destaque para a região de mata estudada, e b) representação da distribuição dos pontos na área de estudo.

Para avaliar se a riqueza e abundância de morfotipos diferia entre as diferentes classes de diâmetro, utilizamos o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (Hollander & Wolfe, 1973), com o pacote *stats*. Essa escolha se deu pela não conformidade dos dados com os pressupostos de normalidade requeridos para análises paramétricas. Utilizamos um teste de Dispersão Permutacional Multivariado (Permdisp, Anderson et al. 2006) com o pacote *vegan* para avaliar a homogeneidade de dispersão multivariada, usando a distância média para os centróides como medida da variação na composição de morfotipos entre as diferentes classes de diâmetro. Para isso, calculamos uma matriz de distância utilizando o método Bray-Curtis, representando os resultados em uma

Análise de Coordenadas Principais (PCoA). Todas as análises foram realizadas no R Core Team (2023).

Tabela 1. Grupos morfológicos baseados na morfologia do esporocarpo, suas principais características e exemplos de espécies representativas.

Grupo morfológico	Principais características	Espécies representativas
Ascomiceto	Esporos produzidos internamente em ascas; ascas com variedade de formas e cores.	<i>Cookeina</i> sp., <i>Philipsia</i> sp., <i>Xylaria</i> sp.
Agaricoide	Tradicionalmente conhecidos como cogumelos devido a presença de lamelas na superfície himenial	<i>Agaricus</i> sp., <i>Lentinula</i> sp., <i>Pleurotus</i> sp., <i>Mycena</i> sp.
Corticoides	Conhecidos como fungos crostosos por possuírem o esporocarpo parcialmente (efuso-reflexo) ou totalmente (ressupinado) aderido ao substrato	<i>Epithele</i> sp., <i>Phanerochaete</i> sp., <i>Thelephora</i> sp.
Esterioide	Espécies com a superfície himenial lisa	<i>Stereum</i> sp.
Gelatinoso	Conhecidos como fungos gelatinosos devido ao aspecto gelatinoso do esporocarpo	<i>Auricularia</i> sp.
Poroide	Tradicionalmente conhecidos como orelhas-de-pau devido ao aspecto do esporocarpo e por possuírem o himênio formado por poros	<i>Hexagonia</i> sp., <i>Polyporus</i> sp., <i>Pycnoporus</i> sp.

Resultados

Encontramos 144 espécimes de macromicetos lignolíticos distribuídos em 81 morfotipos e seis grupos morfológicos (Tabela 2, Figura 2). O diâmetro do substrato variou entre 0.54 cm e 35 cm. A riqueza de morfotipos por classe de diâmetro variou entre cinco na classe 3, e 54 na classe 1. Seguindo o padrão da riqueza, a abundância variou entre seis morfotipos na classe 3, e 86 morfotipos na classe 1 (Tabela 2).

Tanto a riqueza quanto a abundância variaram entre os grupos morfológicos. Corticoides foi o grupo com maior riqueza e abundância, especialmente na classe 1, onde foram registrados 19 e 39 morfotipos de riqueza e abundância, respectivamente, seguido de poroide, com 18 e 23 morfotipos (Tabela 2). Além disso, esses grupos morfológicos apresentaram ocorrência em todas as classes de diâmetro do substrato, com diminuição da riqueza e abundância com o aumento do diâmetro. Os grupos morfológicos agaricoide, esterioide e gelatinoso ocorreram apenas nas classes 1 e 2, enquanto o grupo Ascomiceto ocorreu na classe 1, 2 e 4 (Tabela 2).

Tabela 2. Abundância e riqueza de morfotipos por grupo morfológico e por classe de diâmetro registradas na FLONA. Nas colunas “classes de diâmetro”, os valores à esquerda referem-se à abundância, e os valores à direita referem-se à riqueza.

Filo	Grupo morfológico	Classes de diâmetro							
		1		2		3		4	
Ascomycota	Ascomiceto	6	3	4	3	0	0	1	1
	Agaricoide	13	12	10	10	0	0	0	0
	Corticoides	39	19	7	4	1	1	5	5
Basidiomycota	Esterioide	4	2	2	2	0	0	0	0
	Gelatinoso	1	1	4	3	0	0	0	0
	Poroide	23	18	10	7	5	4	6	6
Total		86	55	37	29	6	5	12	12

Figura 2. Representantes de alguns grupos morfológicos registrados na FLONA durante o período do estudo. Ascomiceto (A e B); Agaricoide (C, D, E e F), Corticoides (G, H e I), Poroide (J, K), Gelatinoso (L).

Encontramos diferenças significativas na riqueza entre as classes de diâmetro ($\chi^2 = 18.88$, $p < .001$, Figura 3a) e abundância ($\chi^2 = 18.58$, $p < .001$, Figura 3b). Quanto à composição, não houve diferenças entre os diferentes tamanhos de diâmetro (PERMDISP, Pseudo-F = 2.34, $p = 0.09$, Figura 4), indicando não existir variação na

composição dos morfotipos entre as classes de diâmetro, isto é, sobreposição dos morfotipos entre as diferentes classes de diâmetro.

Figura 3. Variação da riqueza de morfotipos entre as diferentes classes de diâmetro e b) abundância.

Figura 4. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) mostrando a variação na composição de morfotipos entre as diferentes classes de tamanho do diâmetro.

Discussão

Fungos lignolíticos são considerados um dos principais decompositores de madeira por apresentarem um complexo de enzimas que decompõe compostos vegetais (Boer et al. 2005). Conhecer os fatores que influenciam sua estrutura torna-se essencial para a manutenção dos importantes processos ecológicos desempenhados pelo grupo. Este trabalho examinou a influência do tamanho do diâmetro do substrato da vegetação de uma região de mata do Cerrado brasileiro na estrutura dos fungos lignolíticos. Nossas expectativas foram parcialmente corroboradas. A riqueza e abundância diferiram entre os diferentes tamanhos de substrato, entretanto encontramos sobreposição na composição de espécies.

Apesar de estar situada em uma região tropical, conhecida por sua alta diversidade biológica, encontramos baixa riqueza e abundância de morfotipos de fungos na FLONA de Silvânia, quando comparada a outras regiões (Medeiros et al. 2015). Além disso, uma recente revisão da literatura focada em fungos corticioides e poroides, listou um total de 223 espécies para a região do Cerrado Brasileiro (Leonardo-Silva & Xavier-Santos, 2023). Um dos fatores que pode explicar a baixa riqueza e abundância registrada é o esforço amostral empregado na busca, ou ainda as altas temperaturas durante o período do estudo, que não favoreceram a formação dos esporocarpos, os quais exigem condições ambientais apropriadas.

Observamos que a riqueza e abundância foram maiores na classe 1 (< 5 cm), especialmente nos grupos corticioide e poroide, presentes em todas as classes de tamanho. Resultados semelhantes foram encontrados em estudos anteriores, que também identificaram uma maior ocorrência de espécies na classe 1, bem como verificaram que o número de espécimes de fungos poroides diminui com o aumento do diâmetro do substrato (Alcântara et al. 2015, de Medeiros et al. 2015). A presença dos fungos poroides, um dos grupos registrados com maior riqueza e abundância em nosso estudo, é a disponibilidade de recursos lenhosos nesses ambientes tropicais, visto que estes fungos são predominantemente ligninocelulolíticos (Leonardo-Silva & Xavier-Santos 2023). Convém acrescentar que variáveis como o relevo e o clima, além de impactos antrópicos, podem ser determinantes para o tamanho do substrato disponível, conduzindo a diferentes padrões de ocorrência dos grupos morfológicos entre as diferentes classes de diâmetros. Em regiões amazônicas, por exemplo, onde prevalecem espécies vegetais de grande porte, com diâmetros superiores aos encontrados no Cerrado, observa-se uma distribuição mais diversificada dos grupos morfológicos entre as diferentes classes de substrato (Medeiros et al. 2015). Além da característica da vegetação típica de Cerrado, a região em que a FLONA está inserida tem no seu entorno áreas de atividades antrópicas, como pecuária e agricultura. Essas

atividades podem causar impactos diretos ou indiretos à vegetação, afetando a qualidade ou quantidade de substratos disponíveis, o que pode ter proporcionado maior quantidade de substratos com menores diâmetros.

Contrariando nossas expectativas, a composição dos morfotipos não apresentou variação entre os diferentes tamanhos de substrato. Este resultado sugere que não há especificidade dos morfotipos entre as diferentes classes de diâmetro, indicando ainda que este não é um bom preditor para a composição de fungos. Consideramos que a qualidade do substrato, ou ainda, o seu estágio de decomposição, uma variável não avaliada em nosso estudo, possa ter maior influência na composição desses fungos (Yamashita & Hijii, 2006). Além disso, algo a considerar é a geomorfologia da Flona, que se destaca pela presença de antigas superfícies de erosão, parcialmente desconfigurada, provavelmente devido à influência dos processos fluviais (ICMBIO, 2015). Em parte da área de estudo, observamos uma inclinação, indicando a possibilidade de escoamento superficial médio ou rápido, dependendo das características do solo e da vegetação presentes. Essas características geomorfológicas podem ter influenciado a composição dos fungos, apontando para a complexidade dos fatores que moldam a ecologia desses organismos na região.

Nossos resultados contribuem para o avanço do conhecimento sobre a estrutura de fungos lignolíticos no Cerrado Brasileiro, mostrando a importância que o tamanho do substrato possui para a sua riqueza e abundância, e que para avaliar a composição, outras variáveis devem ser consideradas, como o estágio de decomposição do substrato. Além disso, reforça a importância da manutenção da heterogeneidade ambiental na região, mais especificamente, na FLONA de Silvânia, proporcionando diferentes nichos e garantindo a diversidade do grupo e conseqüentemente, o funcionamento do ecossistema.

Agradecimentos

Expressamos nossos agradecimentos à equipe da FLONA de Silvânia pelo apoio proporcionado durante a estadia no local. Agradecemos também aos professores Fabrício e Héliida, pela disciplina "Trabalho de campo multidisciplinar", a qual foi fundamental para o crescimento acadêmico e desenvolvimento na investigação científica. Estendendo ainda, reconhecimento ao nosso Orientador, Lucas, pela orientação cuidadosa, contribuição, *insights* fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, é essencial para a elaboração deste artigo.

Além disso, expressamos nossa profunda gratidão ao Renac pelo suporte oferecido através do programa de mestrado e doutorado. A oportunidade de participar desse programa foi crucial para o desenvolvimento da pesquisa, proporcionando

recursos e ambiente para aprofundar nossos conhecimentos. Por último, mas não menos importante, agradecemos aos meus colegas, que se mostraram extremamente cordiais e solícitos ao longo desses dias que permanecemos juntos. A troca de experiências e a colaboração entre nós foram aspectos enriquecedores desta jornada acadêmica. A todos que contribuíram direta ou indiretamente, nosso agradecimento.

Referências

ALCÂNTARA, A.A., GUGLIOTTA, A. de M. & BARBOSA, L. M. 2020. Áreas restauradas revelaram nova ocorrência de *Neofavolus subpurpurascens* (Murrill) Palacio & Robledo (Basidiomycota, Polyporaceae) para o Estado de São Paulo, Brasil. *Hoehnea*. v. 46. p. e732019,

ALCÂNTARA, A.A., PIRES, R.M, ABRAHÃO, M.C, GUGLIOTTA, A.M., BONONI, V.L.R, & GOMES, E.P.C. 2015. Influência do tamanho do substrato na composição de Agaricomycetos lignolíticos em um cerrado paulista. Em: 22ª Reunião Anual do Instituto de Botânica.

ANDERSON, J.M., KARI, E.E. & BRIAN, H.M., 2006. Multivariate dispersion as a measure of beta diversity. *Ecol. Lett.* 9, 683–693. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.00926.x>

BARRICO, L., AZUL, A.M., MORAIS, M.C., PEREIRA-COUTINHO, A., FREITAS, H. & CASTRO, P., 2012. Biodiversity in urban ecosystems: Plants and macromycetes as indicators for conservation planning in the city of Coimbra (Portugal). *Landscape and Urban Planning*. 106: 88-102. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2012.02.011

BLACKWELL M., 2011. The fungi: 1, 2, 3... 5.1 million species? *American Journal of Botany* 98(3):426-438. DOI: 10.3732/ajb.1000298

BOER, W., BODDY, L., FOLMAN, L.B. & SUMMERBELL, R.C., 2005. Living in a fungal world: Impact of fungi on soil bacterial niche development. *FEMS Microbiol Rev* 29: 795–811.

COLLI, G.R., VIEIRA, C.R. & DIANESE, J.C. 2020. Biodiversity and conservation of the Cerrado: recent advances and old challenges. *Biodivers Conser.* v 29, 1465–1475 <https://doi.org/10.1007/s10531-020-01967-x>

COOK, K., SHARMA, J., TAYLOR, A., HERRIOTT, I., & TAYLOR, D., 2022. Epiphytic fungal communities vary by substrate type and at submetre spatial scales. *Molecular Ecology*, 31, pp. 1879 - 1891. <https://doi.org/10.1111/mec.16358>.

MEDEIROS, P. S., CATTANIO, J. H., & SOTÃO, H. M. P. 2015. Richness and relation of ligninolytic poroid fungi (Agaricomycetes) with the substrate in the Brazilian Amazon Forest. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Naturais*, 10(3), 423-436.

HAWKSWORTH, D. L. & LÜCKING, R. 2017. Fungal diversity revisited: 2.2 to 38 million species. *Microbiology spectrum*, v. 5, n. 4, p. 1–17.

HOLLANDER, M., & WOLFE, D. A., 1973. *Nonparametric Statistical Methods*. John Wiley & Sons. New York. pp. 115–120.

ICMBio. Plano de Manejo da Floresta Nacional de Silvânia. Brasília: ICMBio, 2015.

KRAH F-S, BÄSSLER C, HEIBL C, SOGHIGIAN J, SCHAEFER H, HIBBETT DS. 2018. Evolutionary dynamics of host specialization in wood-decay fungi. *BMC Evol Biol* 18:119. <https://doi.org/10.1186/s12862-018-1229-7>.

LEONARDO-SILVA, L. & XAVIER-SANTOS, S. 2023. Corticioid and poroid fungi from Brazilian Cerrado a history of research and a checklist of species. *ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS*.

LIMA, R. A., 2020. Diversidade de macrofungos presentes em quintais urbanos do município de Benjamin Constant - AM, Brasil. *South American Journal of Basic Education, Technical and Technological*, 7(1), 130–141. 2020.

LODGE, D.J., AMMIRATI, J., O'DELI, T.E., MUELLER, G.M., HUHDORF, S.M., WANG, C., STOKLAND, J.N., SCHMIT, J.P., RYVARDEN, L., LEACOCK, P.R., MATA, M., UMAÑA, L., Wu, Q. & CZEDERPILTZ, D.L. 2004. Terrestrial and Lignicolous Macrofungi. In: G.M. Mueller, G.F. Bills & M.S. Foster (eds.). *Biodiversity of Fungi: Inventory and Monitoring Methods*. Elsevier Academic Press, San Diego, p. 127–172.

PÉREZ-ROSAS, B., GÓMEZ-HERNÁNDEZ, M., & GÁNDARA, E., 2022. Variación en diversidad y composición de especies macrofúngicas a través de diferentes tipos de vegetación en Oaxaca, México. *Botanical Sciences*. <https://doi.org/10.17129/botsci.3012>.

R Core Team 2023. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.

RIBEIRO, J. F. & WALTER, B. M. T. 2008. As Principais Fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P. de; RIBEIRO, J. F. (Ed.). *Cerrado: ecologia e flora v. 2*. Brasília: Embrapa-Cerrados. 876 p.

WILLIS, K. J., 2018. *State of the World's Fungi 2018*. Royal Botanic Gardens, Kew.

YAMASHITA, S., & HIJII, N. 2006. Spatial distribution of the fruiting bodies of Agaricales in a Japanese red pine (*Pinus densiflora*) forest. *Journal of Forest Research*, 11(3), 181–189. doi:10.1007/s10310-006-0204-0